

XUQUQBULARLIK VAKSINASI: OILA UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA

Aliboeva Sayyora O'ktam qizi, Rahmonova Sarvinoz Ergashevna

Guliston davlat universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591986>

Annatsiya. Ushbu maqola huquqbuzarlikning jamiyat uchun salbiy oqibatlariga va yoshlar o'rtasida uning o'sishiga olib keluvchi asosiy sabablarga bag'ishlangan. Bunda oilaning huquqbuzarlikning oldini olishdagi roli yetarli emasligi, oiladagi zo'rovonlik, moddiy qiyinchiliklar, ota-onalarning ilmsizligi yoki huquqbuzarlikka moyilligi kabi omillar bolaning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini va uni huquqbuzarlikka undashini ta'kidlanadi.

Kalit so'zi: huquqbuzarlik, yoshlar, oila, zo'rovonlik, moddiy qiyinchilik, ilmsizlik, ijtimoiy omillar, tengdoshlar, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tengsizlik, giyohvandlik, alkogolizm, profilaktika.

Аннотация. Данная статья посвящена негативным последствиям правонарушений для общества и основным причинам, приводящим к росту правонарушений среди молодежи. Подчеркивается, что недостаточная роль семьи в предотвращении правонарушений, такие факторы, как насилие в семье, материальные трудности, неграмотность или склонность родителей к правонарушениям, оказывают негативное влияние на психику ребенка и подталкивают его к совершению правонарушений.

Ключевые слова: Правонарушение, молодёжь, семья, насилие, материальные трудности, неграмотность, социальные факторы, сверстники, средства массовой информации (СМИ), социальное неравенство, наркомания, алкоголизм, профилактика.

Annotation. This article is dedicated to the negative consequences of offenses for society and the main reasons leading to the increase in offenses among young people. It emphasizes that the insufficient role of the family in preventing offenses, factors such as domestic violence, material difficulties, illiteracy or the tendency of parents to commit offenses, have a negative impact on the child's psyche and encourage them to commit offenses.

Keywords: Offense, youth, family, violence, material hardship, illiteracy, social factors, peers, mass media, social inequality, drug addiction, alcoholism, prevention.

Kirish

Huquqbuzarlik jamiyat uchun eng dolzarb va jiddiy muammolardan biri bo'lib, uning salbiy oqibatlari ijtimoiy barqarorlikka, insonlar xavfsizligiga va davlat ravnaqiga jiddiy putur yetkazadi. Afsuski, so'nggi yillarda yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik holatlarining ortishi kuzatilmoqda, bu esa jamiyatimizning kelajagi uchun xavotir uyg'otadi. Ushbu muammoning ildizlari turli omillarga borib taqaladi, ammo ularning orasida oilaning huquqbuzarlikning oldini olishdagi rolini yetarli darajada baholamaslik alohida o'rin tutadi. Mazkur ishda huquqbuzarlikning jamiyatga ta'siri, yoshlar o'rtasida uning o'sish sabablari, shuningdek, oilaning bu illatga qarshi kurashdagi ahamiyati atroflicha tahlil qilinadi.

Oila shahsning shakillanishidagi asosiy maktabdir. Bu maktabda bola ilk hayotiy saboqlarini oladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov oilaning jamiyatda tutgan o‘rni va ahamiyati to‘g‘risida shunday deydi: «Bola tug‘ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi. Hali suyagi qotmagan farzandlarimizni o‘z holiga tashlab qo‘ysak, tarbiyasi, ilmi va ma’naviyati bilan shug‘ullanmasak, kelajakda ularning komil insonlar bo‘lib yetishmog‘iga kim kafolat bera oladi? Biz jamiyatimiz, davlatimiz kelajagini kimlarning qo‘liga topshiramiz? 1 Bobomizning shu so‘zlaridan ma’lumki shahsning shakillanishi oilaga atrofidagi insonlarga bog‘liq. Agar bolani o‘z vatida taomlantirmasak u kasal bo‘ladi, vaqtida yuvintirmasak kirlanadi, ichki mana’viy dunyosiga ham o‘z vaqtida ozuqa berib, o‘z vaqtida tozalamasak u holda bola qalbi ham kasal bo‘lib kirlanishi mumkin. Oilaga xos an’analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola zuvalasini shakllantiradi.2 Bola oilada ilk hayot saboqlarini oladi, oila qadriyatlarini o‘zlashtiradi va jamiyatda o‘z o‘rnini topishni tushunchasi shakillanadi. oiladagi qadriyatlar u nima o‘zi: “Qadriyat bu shahs, jamiyat yoki madaniyat uchun muhim hisoblangan g‘oyadir. Oila qadriyati oilaning mustahkamligi va farovonligini taminlaydigan tamoyillar. Masalan o‘zaro hurmat, mehr-oqibat, sadoqat, farzandlarga g‘amhorlik. 3Abdulla Avloniy yoshlar tarbiyasini “hayot mamot masalasi”, deb ta’riflagan -. Qadriyatlar insonning hayotiga ma’no berishi, jamiyatning taraqqiyotiga hissa qo‘shadi va madaniyatini boyitadi. Oila qadriyatiga birinchi navbatda hurmat kiradi. Hozirgi globallashgan tezkor zamonda aynan shu narsaning yo‘qligi oilada ko‘pgina muammolarni keltirib chiqarayapti. Bu qadriyatning kamayib ketishiga sabab insonlarning hozirgi kunda moddiy manbaga erishish uchun asosiy vaqtlarini yo‘qotishayotganlaridir. Bu nimaga olib kelayapti oila vaqt ajratmaslikka farzandlarga e’tibor bermaslikka, ularni tinglamaslikka olib kelayapti. Natijada e’tiborsiz jamiyatdan e’tiborsiz halq barpo bo‘layapti. Avallgi avlodlar uchun muhim bo‘lgan ma’naviy qadriyatlar o‘rniga, pul va moddiy boylikka ega bo‘lish asosiy maqsadga aylanmoqda, insonlar o‘z qadr qimmatini qimmatbaho narsalar va brendlar bilan o‘lchamoqda. Boshqa insonlar, yordamga muhtojlar haqida o‘ylash o‘rniga o‘z shahsiy manfaatlarini ko‘zlashmoqda. Hayriya va jamoat ishlarida ishtirok etish kamayib ketmoqda. Qattiq mehnat qilish o‘rniga oson yo‘llar bilan muvaffaqiyatga erishishga intilish.

Nikohning qadri pasayishi, ajrimlar ko‘payishi. Bunga sabablardan biri ayollarning iqtisodiy mustaqilligi ortganligi sababli, ular notinch yoki bahtsiz nikohda qolishga majbur emasliklarini his qilishlari. Ajrashishga nisbatan jamiyatning munosabati o‘zgardi. Ya’ni ilgari ajrashish uyatli holat bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi kunda bu ko‘proq tushuniladigan va qaror qabul qilinadigan holat. Yana sabablardan biri bu turmush qurayotgan shahslarning katta hayotga tayyor emasliklari. Buning natijasida ko‘plab farzandlar tirik yetim bo‘lishmoqda, farzandi bilan qolgan onalar farzandini boqish uchun chet ellarga ishlashga ketishmoqda. Farzandlar esa ham ota ham ona mehrini ko‘rmay ulg‘ayishmoqda.

Kattalarga hurmatsizlik qilish ularni fikrini mensimaslik. Internetda tez-tez uchrayotgan va insonlarning muhokamalarga sabab bo‘layotgan farzand otaga qo‘l ko‘tardi, farzand ota qotili shu va shu kabi maqolarning ko‘payotgani bejiz emas. Bularning asosiy sabablaridan bu ilmsizlik, oilada qadriyatlarining bo‘lmaganligi, yetarlicha mehr-e’tibor olmaganligidandir.

Vatanparvarlikning susayishi: o‘z yurtiga sodiq bo‘lish o‘rniga, oson hayot izlab chet elga ketishi. Vatan tarihi va madaniyatiga qiziqishning kamayishi.

Manaviyat o‘rniga ko‘ngilochar dasturlarga vaqt sarflash. Buning natijasida juda ko‘plab ahloqiy buzilishlar kelib chiqayapti. Yigitlarning qizlarga taqlid qilishi, qizlarning yigitlardek har zamon har yerga kirib chiqishlari, har hil illatli so‘zlarni ishlatishi.

Ma'naviy qashshoqlik insonning ichki dunyosini qashshoqlashtiradi va bu uning hayotiy mazmunini yo'qotadi. Bu yana vaqtning behuda sarflanishiga olib keladi, bu esa hozirgi kunda eng qimmat bo'lgan vatimizni ilm olishga yoki muhim ishlarimizni qilishga sarflamagan bo'lamiz.

Xuquqbuzarlikning jamiyat uchun salbiy oqibatlari, yoshlar ortasida huquqbuzarlining o'sishi bunga sabablardan biri: huquqbuzarlining oldini olishda oilaning roli yetarli darajada emasligidadir. Bular oiladagi zo'ravonlik, bolaning ruhiyatiga jiddiy ta'sir qiladi va uning xuquqbuzarlikka moyilligini oshiradi. Oilaning moddiy qiyin ahvolda bo'lishi, bolaning ta'lim olishiga boshqa ehtiyojlarini qondirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu esa bolaning tengdoshlariga moslashishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta ilmsizlik kishini harob qiladi.

Ota-onalarning o'zlari xuquqbuzarlikka moyil bo'lsa yoki yetarlicha ahloqiy qadriyatlariga bolmasa bu ham bolaga salbiy ta'sir qiladi. Salbiy ta'sirni yo'qotish uchun avvalo ota-ona o'zini tartibga solishi kerak.

Ijtimoiy omillar ham huquqbuzarlikka olib keladi. Tengdoshlarning ta'siri yoki atrofidagi insonlarning qanday shahsligi bu ham bolaga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun ota-ona farzandini doimo naziratda ushlashi, uning kimlar bilan muloqotda ekanligini nazoratga olishi kerak.

Ommaviy ahborot vositalarining ta'siri bunda bola xuquqbuzarlik, zo'ravonlik sahnalarini ko'rsatilishi natijasida ruhiyatiga salbiy ta'sir oladi. Bunga yechim qilib ota-onalar farzandlariga ko'proq vaqt ajratishini, u bilan birgalikda jismoniy mehnat qilishni, bolani tinglab ining fikri bilan qiziqishni yo'lga qo'yishi kerak.

Jamiyatda ijtimoiy tengsizlik, yuqorida aytganimizdek oila bu jamiyatdir. Agar jamiyatda tengsizlik bo'lsa bu har bir shahsga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bir oilada 2 nafar farzand bo'lib ota bir farzandiga shirinlik olib kelib ikkinchisiga olib kelmasa tabiiyki shirinlik olmagan bola bundan hafa bo'ladi. Bu hol takrorlanaversa endi e'tibordan qolayotgan bola shirinlik olayotgan bolaga nisbatan nafrat urug'ini ekadi qalbiga va bu hol salbiy oqibat bilan tugashi ma'lum. Shunday ekan haqiqiy jamiyatdagi har qanday tengsizlik insonning xuquqbuzarlikka moyilligini oshirishi mumkin.

Bu muammolarning barchasi bir biriga bog'liq va bir birini kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun xuquqbuzarlikning oldini olishda faqat oilaning yordamiga suyanish yetarli yechim emas. Bu jarayonda ta'lim muassasalari, davlat va boshqa atrofidagi shahslar ham faol ishtirok etishi kerak.

Xuquqbuzarlikning eng katta sabablaridan biri bu giyohvandlik va alkogolizmdir. Bu ikkalasi ham jiddiy kasallik bo'lin inson hayotiga juda katta zarar yetkazadi. Uning ta'sirida inson o'z hatti harakatlariga javob berolmaydi va buning natijasida jinoyatchilik sodir bo'ladi.

Kelajagimiz yoshlarning qo'lida ekanligini unutmagan holda ular tomonidan jinoyat yoki huquqbuzarlik emas, ezgu va bunyodkorlik tashabbuslari chiqishini, shunday ishlar amalga oshirilishini ta'minlash uchun barchamiz birdek harakatda bo'lmog'imizi shart.

Shaxsiylashtirilgan o'quv tajribalari o'qituvchilar darslarni individual o'quvchilar ehtiyojlari va natijalariga qarab sozlashlari mumkinligi sababli mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, mobil ilovalar o'quvchilarning taraqqiyotini kuzatishi va o'quv natijalari bo'yicha qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin, bu o'qituvchilarga o'z yondashuvlarini moslashtirish va har bir o'quvchi muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan yordamni olishini ta'minlash imkonini beradi. Mobil texnologiyalardan foydalanish orqali jismoniy tarbiya

o'qituvchilari yanada hamkorlikdagi, o'quvchiga yo'naltirilgan muhitni yaratishlari mumkin, bu esa ishtirokni kuchaytiradi va o'qishni yanada yoqimli va samarali qiladi.[4]

Masalan, dam olish kunlari plyajda voleybol o'ynash uchun yangi paydo bo'lgan kompaniya muxlislari asosan nisbatan kam sonli o'z ichiga oladi, ular yumshoq ifodalangan vaziyatga asoslangan yetakchilikka ega, shuningdek, sezilarli "o'zgaruvchan" qismga ega. Mualliflarning fikriga ko'ra, deyarli doimiy tarkib va barqaror yetakchilikka ega bo'lgan o'zining barqaror jamoasi shakllanmaguncha, bu jamoa ijtimoiy klasterning eng oddiy misoliga qadar shakllantirilishi mumkin.[5]

Xulosa: Huquqbuzarlikning oldini olishda faqat oilaning sa'y-harakatlari bilan cheklanib qolmasdan, balki tal'im muassasalari, davlat organlari va butun jamiyat hamkorlikda ishlashi zarur. Ota-onalar farzandlariga ko'proq et'ibor berishlari, ularning qiziqishlari bilan qiziqishlari, salbiy tas'irlardan himoya qilishlari lozim. Shuningdek, jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlash, aholining huquqiy savodxonligini oshirish, giyohvandlik va alkogolizmga qarshi kurashish ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. iboralari.
2. Karimov I.A."Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent Ma'naviyat, 2008-yil
3. Abdulla Avloniy iboralari.
4. O'tkirvich, Z. A., Isokovich, A. O., Tursunovich, B. O., Egamberdiyev, R., Abdulxayitovich, A. X., Taniberdiyev, A., & Anvarovich, S. E. (2025). Optimizing The Integration Of Mobile Applications In The Training Of Future Physical Education Teachers. *International Journal of Environmental Sciences*, 346-351.
5. Танибердиев, А. А., & Танибердиев, А. А. (2016). Кластерно-модульный метод как современная тенденция совершенствования в структуре урока по физической культуре для студентов с различным уровнем физической подготовленности. *Молодой ученый*, (11), 1555-1558.